

Implementasi Sistem Navigasi *Wall Following* Masukan Sensor Ultrasonik Menggunakan Metode *Tuning* Kendali PID

Implementation Wall Following Navigation System With Input Ultrasonic Sensor Using PID Control Tuning Method

Rodi Hartono, Asep Kuat Jaenudin

Teknik Elektro

Universitas Komputer Indonesia

Jl. Dipati Ukur No 112, Bandung

Email : rodi.hartono@email.unikom.ac.id

Abstrak

Tugas akhir ini mengimplementasikan algoritma *wall following* pada robot *wall follower* menggunakan metode *tuning* kendali PID sebagai sistem kendali robot. Navigasi *wall following* merupakan salah satu sistem navigasi yang memudahkan robot dalam melakukan navigasi dengan cara mengikuti dinding pembatas robot. Tugas robot ini adalah mampu bernavigasi dengan cara menyusuri dinding kiri dan kanan dengan tetap mempertahankan jarak robot dengan dinding agar tetap aman (tidak menyentuh dinding). Robot yang dibuat terdiri dari beberapa komponen utama yang dibedakan berdasarkan fungsinya. Untuk mendukung robot ketika melakukan navigasi telusur kiri dan kanan, digunakan tiga sensor ultrasonik yang ditempatkan di kiri, kanan dan depan robot. Untuk memudahkan pengaturan *tuning*, kecepatan motor, dan mode telusur, digunakan 4 buah tombol untuk mempermudah pengaturan tersebut. Sensor ultrasonik dan tombol merupakan bagian masukan (*input*) dari robot. Mikrokontroler digunakan sebagai pemroses utama dari robot. Keluaran dari robot adalah aktuator (motor DC), LCD 2x16 dan laptop digunakan untuk menampilkan beberapa data ketika robot sedang bernavigasi. Selain membuat algoritma *wall following* tugas akhir ini juga akan dibuat aplikasi menggunakan *software* LabVIEW yang digunakan untuk menampilkan data yang digunakan untuk mengetahui apakah parameter konstanta PID yang diterapkan telah mampu membuat pergerakan robot stabil. Penerapan kendali PID dalam robot *wall follower* bertujuan untuk memuluskan robot ketika sedang melakukan navigasi baik telusur kiri maupun kanan. Dengan kendali PID robot *wall follower* mampu bernavigasi dengan aman, stabil dan responsif. Penentuan parameter kendali PID dalam penelitian tugas akhir ini diperoleh dari hasil *tuning*. Hasil penentuan parameter PID diperoleh hasil $K_p=10$, $K_i=2$ dan $K_d=67$.

Kata Kunci : Navigasi *Wall Following*, Kendali PID, Robot *Wall Follower*

Abstract

The final task is to implement algorithms *wall following* the *wall follower* robot using PID control *tuning* method as robot control system. Navigation *wall following* is one navigation system that allows the robot to navigate by following the dividing wall robot. This is the task of the robot is able to navigate a way through the wall of the left and right while maintaining a distance of robot with walls to keep them safe (not touching the wall). Robot made consists of several main components are distinguished by function. To support the search robot when navigating left and right, use three ultrasonic sensors are placed on the left, right and front of the robot. To facilitate the setting *tuning*, motor speed, and search mode, use 4 buttons to facilitate such arrangements. Ultrasonic sensors and a key input section (*input*) from the robot. Microcontroller is used as the main pemproses of the robot. The output of the robot is actuator (DC motor), 2x16 LCD and laptop used to display some data when the robot is being navigate. In addition to making the algorithm *wall following* this final project will also be made an application using LabVIEW software is used to display the data used to determine whether the applied parameter PID constants have been able to make the movement of the robot stable. Application of PID control in a *wall follower* robot aims to pave the robot while navigating the search either left or right. With PID control *wall follower* robot able to navigate with a safe, stable and responsive. Determination of PID control parameters in this research was obtained from the results of *tuning*. PID parameter determination result obtained results $K_p=10$, $K_i=2$, and $K_d=67$.

Keywords : *Wall Following* Navigation, PID Control, *Wall Follower* Robot

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada bidang robotika terus mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak ditemukannya piranti semikonduktor. Piranti semikonduktor memungkinkan penciptaan robot dalam ukuran yang lebih kecil, kemampuan kerja yang lebih baik dan memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi. Robot *wall follower* merupakan jenis *mobile robot* yang memiliki kemampuan dalam mengikuti dinding (*wall following*). Robot tipe ini menjadi salah satu pilihan yang dijadikan sebagai objek penelitian baik dalam *event* nasional maupun internasional. Pada beberapa kasus, permasalahan yang muncul adalah bagaimana membuat suatu sistem navigasi pada robot agar robot mampu menyelesaikan tantangan yang memiliki rintangan berupa dinding dalam suatu lintasan.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan mengikuti kontur dinding (*wall following*). Navigasi *wall following* adalah suatu algoritma untuk menyediakan orientasi navigasi kepada robot dengan menyusuri dinding. Salah satu keuntungannya adalah tidak memerlukan garis penuntun ataupun tanda khusus sebagai arahan bagi robot. Cara kerjanya adalah dengan mengatur jarak dinding dengan robot tetap konstan. Jika terjadi perubahan, maka robot akan bergerak untuk kemudian menyesuaikan jarak kembali [1].

Selain memiliki sistem navigasi yang baik, robot *wall follower* juga harus memiliki sistem kendali yang tepat. Untuk memuluskan pergerakan robot saat menelusuri ruang/lorong lintasan, diperlukan suatu pengendali yang membuat pergerakan robot saat dioperasikan dapat sesuai dengan harapan. Kendali PID merupakan sistem kendali yang mampu memperbaiki dan membuat pergerakan robot menjadi lebih stabil dan memiliki koreksi kesalahan yang handal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam tugas akhir ini akan merancang dan mengimplementasikan sistem navigasi *wall following* pada robot beroda (*robot wall follower*) serta sistem kendali PID dengan metode *tuning* untuk membuat pergerakan robot menjadi halus, cepat dan responsif saat menelusuri ruang/lorong lintasan. Serta akan dibuat suatu aplikasi yang digunakan untuk menampilkan data-data untuk keperluan analisa apakah *tuning* kendali PID yang telah dilakukan mampu membuat pergerakan

robot selalu dalam kondisi/keadaan yang diinginkan.

II. DASAR TEORI

A. Robot Wall Follower

Robot *Wall Follower* adalah salah satu jenis dari *mobile robot* yang memiliki kemampuan untuk mengikuti kontur dinding. Aktuator dari robot *wall follower* dapat berupa roda maupun berkaki. Keunggulan dari robot *wall follower* dengan aktuator berupa kaki yaitu perpindahan gerak dari satu posisi ke posisi lain lebih cepat dibandingkan dengan robot *wall follower* dengan aktuator berupa kaki. Untuk dapat melakukan kombinasi gerakan tertentu, perlu dilakukan beberapa pengaturan supaya pergerakan robot dapat sesuai dengan keinginan.

B. Navigasi Wall Following

Navigasi *wall following* merupakan suatu algoritma untuk menyediakan orientasi navigasi kepada robot dengan menyusuri dinding. Salah satu keuntungannya adalah tidak perlu adanya garis penuntun atau suatu benda khusus sebagai arahan bagi robot. Cara kerjanya adalah dengan mengatur jarak dinding dengan robot agar tetap konstan. Bila terjadi perubahan, maka robot akan bergerak untuk kemudian menyesuaikan jarak lagi [1].

C. Kendali PID

Kendali PID merupakan gabungan dari kendali proporsional, integral dan derivatif. Maksud dari penggabungan tersebut karena apabila masing-masing pengendali berdiri sendiri, ketika terdapat kekurangan pada pengendali, maka pengendali tersebut tidak mampu untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Oleh karena itu, penggabungan ketiga elemen kendali akan saling mengisi setiap kekurangan yang dihasilkan. Keunggulan dari kendali PID ini didasarkan pada masing-masing kendali P, I dan D yaitu untuk mempercepat reaksi sistem, menghilangkan *offset*, dan membuat sistem menjadi lebih stabil dengan cara meredam osilasi.

Gambar 1. Diagram Blok Kendali PID

Bentuk persamaan matematis dari kendali PID adalah sebagai berikut.

$$u(t) = K_P e(t) + K_i \int_0^t e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (1)$$

D. Pulse Width Modulation (PWM)

PWM adalah sebuah cara memanipulasi lebar sinyal yang dinyatakan dengan pulsa dalam periode yang berulang antara *high* dan *low*, dimana durasi sinyal *high* atau *low* dapat diatur. Salah satu aplikasi PWM adalah pada motor, yaitu untuk mengatur kecepatan putar motor.

Gambar 2. Sinyal PWM

E. Sensor Jarak Ultrasonik HY-SRF05

Sensor SRF05 merupakan salah satu jenis sensor ultrasonik yang banyak digunakan khususnya pada bidang robotika. Sensor ini terdiri dari rangkaian pemancar (*transmitter*) dan rangkaian penerima (*receiver*), dan dapat mendeteksi jarak objek dengan cara memancarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40 kHz dan kemudian mendeteksi pantulannya. Sensor SRF05 memiliki jarak pengukuran terendah 2cm dan maksimal pengukuran jarak sampai 450cm. selain itu sensor ini juga memiliki tingkat akurasi yang tinggi yaitu 0,3cm.

Gambar 3. Sensor Ultrasonik HY-SRF05

F. LCD 2x16

Liquid Crystal Display (LCD 2x16) adalah modul elektronika yang dapat menampilkan suatu karakter tertentu dan memiliki 2 baris dan 16 kolom. LCD ini dilengkapi panel LCD serta dilengkapi dengan kontroler LCD (CMOS) yang sudah terintegrasi dengan modul tersebut. Selain itu LCD jenis ini memiliki konsumsi daya yang rendah. LCD 2x16 memiliki memori yang dapat diakses yaitu *Display Data Random Access Memory* (DDRAM).

Gambar 4. Bentuk fisik LCD 2x16

III. PERANCANGAN SISTEM

Pada perancangan sistem akan dibagi menjadi dua, yaitu perancangan perangkat keras dan juga perancangan perangkat lunak. Blok diagram sistem secara komprehensif ditunjukkan oleh gambar 5.

Gambar 5. Blok Diagram Sistem

Pada diagram blok di atas terdapat tiga bagian-bagian utama sistem, yaitu bagian masukan yang terdiri dari informasi data jarak dari sensor ultrasonik SRF05 yang ditempatkan pada sisi kanan, sisi kiri, dan depan robot. *Push button* yang berjumlah empat memiliki fungsi yang berbeda, diantaranya difungsinya sebagai

tombol *up*, *back*, *start*, untuk melakukan pengaturan, diantaranya pengaturan konstanta PID. Pengaturan nilai PWM. Selanjutnya bagian proses yang terdiri dari mikrokontroler yang akan memproses data masukan yang sudah terintegrasi dengan kendali PID untuk mengolah sinyal *error* yang dibaca oleh elemen *feedback* yaitu sensor ultrasonik. Bagian terakhir adalah keluaran yang terdiri dari LCD 2x16, *driver* motor untuk mengatur arah dan putaran motor DC, dan modul bluetooth HC-05 yang akan mengirimkan data ke PC.

A. Perancangan Perangkat Keras

Perancangan perangkat keras pada tugas akhir ini terdiri dari dua bagian yaitu: perancangan dan realisasi mekanik dan desain sistem elektronik.

1. Desain Mekanik

Untuk dapat bekerja dengan baik, salah satu faktor penting dalam perancangan pada tugas akhir ini adalah desain mekanik. Sistem mekanik yang baik harus mendukung pergerakan robot menjadi lebih baik. Oleh karena itu perancangan yang meliputi semua bagian mekanik seperti bodi robot, bodi motor DC, gear box, dimensi ban, dan ban bagian depan robot, rancangan panjang, lebar dan tingginya haruslah proporsional.

Gambar 6. (a) Rancangan Desain Mekanik Robot dan (b) Implementasinya.

2. Modul Catu Daya

Setiap komponen pembangun dalam tugas akhir ini seperti: mikrokontroler, aktuator, LCD, sensor ultrasonik memerlukan masukan daya yang mampu membuat komponen-komponen tersebut digunakan.

Gambar 7. Rangkaian Regulator 5V

Pada rangkaian di atas, tegangan *input* (masukan) berasal dari baterai 12V. Dua buah diode 1N4002 pada rangkaian di atas berfungsi untuk melindungi regulator tegangan LM7805 dari kesalahan pemasangan polaritas tegangan *input* dan melindungi *driver* MOSFET dari kesalahan polaritas tegangan *input*. Kapasitor 1000µF berfungsi sebagai *filter*, dan kapasitor 10µF dan 10nF sebagai filter terakhir dan berfungsi mengurangi *noise* (*ripple* tegangan).

3. Modul Mikrokontroler ATmega32

Modul mikrokontroler merupakan modul utama yang mengendalikan berbagai operasi. Mikrokontroler inilah yang nantinya digunakan sebagai pusat sistem kendali pada navigasi *wall following*.

Gambar 9. Rangkaian Sensor Jarak

5. Modul Driver Motor DC

Dual H-bridge adalah driver motor menggunakan MOSFET, dimana untuk dapat menggerakkan satu buah motor terdiri dari dua buah MOSFET kanal N dan dua buah MOSFET kanal P.

Gambar 10. Rangkaian Dual-H-Bridge Driver Motor DC

6. Modul LCD

LCD 2x16 digunakan sebagai elemen keluaran dari mikrokontroler yang akan menampilkan pengaturan konstanta PID, pengaturan kecepatan motor, mode operasi, sehingga akan mempermudah dalam proses pengaturan untuk menuju kondisi yang diinginkan.

Gambar 11. Rangkaian LCD 2x16

B. Perancangan Kendali PID

Perancangan kendali PID dimaksudkan untuk mendapatkan bentuk lain dari kendali PID yang

dijalankan pada mikrokontroler. Untuk dapat menerapkan kendali PID pada robot *wall follower*, persamaan (1) harus diubah ke dalam bentuk persamaan digital. Apabila persamaan (1) didiskretisasi, maka akan menjadi :

$$u(k) = K_P e_k + K_I T \sum_0^k e_k + \frac{1}{T} K_D (e_k - e_{k-1}) \quad (2)$$

Adapun diagram blok kendali PID dari robot *wall follower* ditunjukkan oleh gambar 12.

Gambar 12. Diagram Blok Kendali PID pada Robot Wall Follower

Komponen-komponen yang ditunjukkan oleh diagram blok di atas diantaranya :

- Set Point : 10 cm dari dinding
- Kontroler : Mikrokontroler ATmega32
- Aktuator : Motor DC
- Elemen Feedback : Sensor HY-SRF05
- Plant : Posisi (jarak)
- Output : Pergerakan robot

Perancangan perangkat lunak (*software*) bertujuan untuk menentukan setiap alur eksekusi dari perangkat sistem pemandu parkir otomatis yang dirancang. Setiap masukan akan diterima dan diproses oleh perangkat lunak (*software*) yang nantinya akan menentukan keluaran (*output*) dari sistem. Berikut alur kerja (*flowchart*) dari sistem yang dirancang.

C. Perancangan Perangkat Lunak

Pada perancangan perangkat lunak terdiri dari pemrograman kendali PID pada robot *wall follower*, pembuatan program dari sistem navigasi *wall following* dan pembuatan aplikasi pembacaan data pada LabVIEW.

1. Pemrograman Kendali PID

Pembuatan program kendali PID pada robot *wall follower* dilakukan berdasarkan persamaan PID digital. Kendali PID digital merupakan bentuk lain dari kendali PID yang diprogram dan

dijalankan pada mikrokontroler. Terlebih dahulu akan dibuat variabel yaitu *error* dan *last_error*, yang digunakan pada perhitungan aksi kendali PID. Setiap satu kali *looping* program, *error* akan diperbaharui dengan data yang diambil dari sensor dan data sebelumnya akan disimpan di *last_error*. Keluaran dari perhitungan program kendali PID ini adalah nilai PWM. Keluaran kendali PID berupa nilai PWM akan memanggil fungsi pengendali *driver* motor [1].

Berdasarkan persamaan (2) yang telah dalam bentuk persamaan digital, maka apabila diterapkan ke dalam pemrograman akan menjadi:

$$Error = SP - PV \quad (3)$$

$$MV = K_p x error + K_i (error + last_error) x T_s + \frac{K_d}{T_s} (error - last_error) \quad (4)$$

$$LPWM = V - MV \quad (5)$$

$$RPWM = V + MV \quad (6)$$

MV merupakan nilai PID. *Set point* (SP) merupakan suatu parameter nilai acuan atau nilai yang diinginkan. *Present Value* (PV) merupakan nilai pembacaan sensor saat itu atau variabel terukur yang di umpan balik oleh sensor [1].

2. Pembuatan Aplikasi Pembacaan Data pada LabVIEW

Aplikasi yang dibuat hanya untuk menerima data yang dikirim oleh robot ketika sedang beraksi. Data tersebut digunakan untuk mengetahui apakah *tuning* Kendali PID yang telah dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Data yang ditampilkan berupa data pembacaan jarak sensor ultrasonik, kecepatan motor kanan dan kiri data *error* dan data *measurement variable*.

Gambar 13. Tampilan Front Panel LabVIEW 2015

3. Pembuatan Program Robot Wall Follower

Pembuatan program robot *wall follower* meliputi proses inialisasi, *setting*, *tuning* parameter PID, pembacaan jarak, pengiriman data jarak, dan perhitungan PID untuk mengolah sinyal *error* yang dibaca oleh sensor untuk dijadikan sinyal kendali yang akan diteruskan ke aktuator.

Gambar 14. Flowchart Program Robot Wall Follower

Dari keterangan tampilan gambar di atas, dapat dijelaskan masing-masing fungsinya sebagai berikut.

1. *VISA resource name*, merupakan panel untuk mengatur jalur komunikasi yang akan digunakan.
2. Maksimal pembacaan data, digunakan untuk mengatur pembacaan maksimal data yang dilakukan.
3. Boolean *push button*, digunakan sebagai tombol untuk memulai pembacaan data serial.
4. String, digunakan untuk menampilkan pembacaan data sensor jarak.

5. Boolean stop button, digunakan untuk menghentikan pembacaan data yang dilakukan.
6. Graph 1, digunakan untuk menampilkan data sensor jarak dalam bentuk grafik
7. Graph 2, digunakan untuk menampilkan data *error* dalam bentuk grafik.
8. Graph 3, digunakan untuk menampilkan *measurement variable* yang ditampilkan dalam bentuk grafik.

Gambar 14. Flowchart Pembacaan Data Pada LabVIEW

IV. PENGUJIAN DAN ANALISA

Pengujian dilakukan secara bertahap yaitu menguji terlebih dahulu per bagian sampai pengujian keseluruhan sistem. Adapun pengujiannya dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengujian PWM sebagai Pengatur Kecepatan Motor DC

Pengujian PWM dilakukan dengan cara membandingkan Tegangan keluaran dari hasil pengukuran dengan hasil perhitungan sesuai dengan besaran *duty cycle* yang diberikan. Hasil dari pengujian PWM ditunjukkan oleh **Tabel 1**.

Tabel I. Hasil Pengujian PWM

Pengujian ke-	V_{FULL} (Volt)	Duty Cycle PWM (%)	V_{OUT} (Volt)	
			Hasil Pengukuran	Hasil Perhitungan
1	12	10	1	1,2
2		20	2	2,4
3		30	3	3,6
4		40	4	4,8
5		50	5	6
6		60	6	7,2
7		70	7	8,4
8		80	8	9,6
9		90	9	10,8
10		100	10	12

Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa semakin besar *duty cycle* pada sinyal PWM yang diberikan, maka tegangan yang masuk ke motor akan semakin besar.

B. Pengujian Aktuator

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah *driver* motor yang telah dirancang mampu meneruskan perintah dari mikrokontroler untuk mengendalikan arah putaran motor. Hasil dari pengujian aktuator ditunjukkan oleh **Tabel II**.

Tabel II. Hasil Pengujian Arah Putaran Motor DC

Motor Kanan	Motor Kiri	Arah Putaran	
		Motor Kanan	Motor Kiri
Low	Low	Searah jarum jam	Searah jarum jam
High	High	Berlawanan jarum jam	Berlawanan jarum jam
High	Low	Berlawanan jarum jam	Searah jarum jam
Low	High	Searah Jarum Jam	Berlawanan jarum jam

C. Pengujian Sensor Ultrasonik

Pengujian sensor ultrasonic bertujuan untuk mengetahui kemampuan sensor dalam mendeteksi jarak objek atau halangan dan untuk mengetahui tingkat ketelitian dari sensor ultrasonic yang digunakan untuk mengukur posisi jarak robot terhadap dinding. Hasil pengujian sensor ultrasonik ditunjukkan oleh **Tabel III**.

Dari hasil pengujian sensor ultrasonik diperoleh hasil penyimpangan rata-rata untuk sensor ultrasonik A sebesar 0.15 cm, sensor ultrasonik B sebesar 0.13 cm, dan sensor ultrasonik C sebesar 0.17 cm.

Tabel III. Hasil Pengujian Sensor Ultrasonik

Pengujian ke-	Jarak Sebenarnya (cm)	Tampilan Jarak di LCD (cm)		
		Sensor Ultrasonik A	Sensor Ultrasonik B	Sensor Ultrasonik C
1	5	5,1	5,1	5,1
2	6	5,9	5,9	5,8
3	7	7,1	6,8	7,2
4	8	8,1	8,1	7,8
5	9	8,9	9,2	9,1
6	10	10,3	10,2	10,2
7	12	12,2	12,2	12,2
8	15	15,1	14,9	14,9
9	16	16	15,8	16,2
10	17	17,2	17,1	17,2
11	18	18	18,1	18,2
12	19	18,8	19,1	19
13	20	20,1	20	19,9
14	30	30,3	29,8	30,2
15	40	40,1	40	40,1
16	50	50,2	50,1	50,3
17	60	60,2	60,1	60,2
18	70	69,9	69,8	70,1
19	80	80,2	80,1	80,3
20	100	100,3	99,8	100,2

D. Pengujian Tuning Kendali PID

Pada pengujian ini bertujuan untuk mendapatkan parameter konstanta PID yang mampu membuat pergerakan robot menjadi stabil, aman dan responsif. Sebagai masukan adalah *setpoint* 10 cm dari dinding kemudian diamati respon masing-masing parameter konstanta PID yang menyebabkan robot mampu menjaga dan mempertahankan posisinya pada jarak *setpoint* yang telah ditentukan.

Tabel IV. Hasil Pengujian Kendali Proporsional

Kp	Ki	Kd	Kondisi Robot
2	0	0	Pergerakan robot lambat dan robot tidak stabil
6	0	0	Pergerakan robot meningkat, dan masih tidak stabil
10	0	0	Pergerakan robot terlihat cepat, stabil namun masih berosilasi
15	0	0	Pergerakan robot terlihat cepat, dan osilasi meningkat
24	0	0	Robot tidak stabil dan osilasi berlebihan

Grafik respon hasil *tuning* Kendali Proporsional ditunjukkan oleh Gambar 15.

Gambar 15. Grafik Respon Hasil Tuning Kendali Proporsional

Dari hasil pengujian Kendali Proporsional dapat disimpulkan bahwa pada saat konstanta K_p bernilai besar robot memberikan aksi berupa ketidakstabilan gerak dengan osilasi berlebihan. Dengan demikian Kendali Proporsional belum mampu membuat pergerakan robot menjadi stabil.

Tabel V. Hasil Pengujian Kendali Proporsional dan Derivatif

Kp	Ki	Kd	Kondisi Robot
10	0	20	Pergerakan robot terlihat lambat, osilasi rendah dan tidak stabil
10	0	40	Respon robot terlihat cepat namun masih berosilasi
10	0	67	Respon robot terlihat cepat, osilasi berkurang dan lebih stabil
10	0	75	Respon robot berkurang, dan masih stabil
10	0	100	Respon robot lambat dan stabil

Dari hasil pengujian Kendali Proporsional dan Derivatif diperoleh hasil bahwa penambahan Kendali Derivatif telah mampu membuat pergerakan robot menjadi stabil karena mampu meredam osilasi yang dihasilkan oleh Kendali Proporsional.

Grafik respon hasil *tuning* Kendali Proporsional dan Derivatif ditunjukkan oleh Gambar 16.

Gambar 16. Grafik Respon Hasil Tuning Kendali Proporsional dan Derivatif

Tabel VI. Hasil Pengujian Kendali Proporsional, Integral dan Derivatif

Kp	Ki	Kd	Kondisi Robot
10	1	67	Respon robot lambat
10	2	67	Respon robot stabil, tidak ada osilasi
10	3	67	Aksi robot kurang responsif
10	5	67	Respon robot tidak stabil
10	8	67	Respon robot tidak stabil dan berosilasi

Dari hasil pengujian Kendali Proporsional, Integral dan Derivatif dapat disimpulkan bahwa Kendali Integral dapat menghilangkan kesalahan keadaan mantap dan mampu membuat pergerakan robot menjadi stabil. Namun saat penggunaan

Kendali Integral yang berlebihan membuat pergerakan robot menjadi tidak stabil dan mengakibatkan osilasi tinggi.

Grafik respon hasil *tuning* Kendali PID ditunjukkan oleh Gambar 17.

Gambar 17. Grafik Respon Hasil *Tuning* Kendali PID

E. Pengujian Sistem Keseluruhan

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah parameter konstanta PID yang telah didapatkan dari hasil *tuning* mampu membuat pergerakan robot sesuai dengan yang diharapkan yaitu stabil, aman dan responsif.

1. Pengujian Robot Mengikuti Dinding Kanan

Pada pengujian robot mengikuti dinding kanan ini dilakukan dengan cara menerapkan pengendali secara independen maupun gabungan mulai dari hanya menggunakan Kendali Proporsional, Kendali Proporsional dan Derivatif, dan terakhir kombinasi dari ketiga pengendali yaitu Kendali Proporsional, integral dan Derivatif.

Arena pengujian dan ilustrasi robot mengikuti dinding kanan ditunjukkan oleh Gambar 18.

Gambar 18. Arena Pengujian dan Ilustrasi Robot *Follow* Dinding Kanan

- Pengujian Robot Mengikuti Dinding Kanan (dengan Kendali Proporsional)
Hasil pengujian dari robot mengikuti dinding kanan dengan hanya Kendali Proporsional ditunjukkan oleh Tabel VII.

Tabel VII. Hasil Pengujian Robot Mengikuti Dinding Kanan dengan Kendali Proporsional

Pengujian Ke-	Waktu (detik)	Jumlah Benturan	Hasil Pengujian
1	30,28	0	Berhasil mengikuti dinding
2	31,11	1	Berhasil mengikuti dinding
3	32,05	2	Berhasil mengikuti dinding
4	31,18	0	Berhasil mengikuti dinding
5	30,01	0	Berhasil mengikuti dinding
6	29,56	0	Berhasil mengikuti dinding
7	30,22	0	Berhasil mengikuti dinding
8	32,01	1	Berhasil mengikuti dinding
9	-	-	Gagal mengikuti dinding
10	30,05	0	Berhasil mengikuti dinding
11	29,47	0	Berhasil mengikuti dinding
12	31,24	1	Berhasil mengikuti dinding
13	32,22	2	Berhasil mengikuti dinding
14	31,10	0	Berhasil mengikuti dinding
15	33,03	1	Berhasil mengikuti dinding
16	30,55	0	Berhasil mengikuti dinding
17	30,33	0	Berhasil mengikuti dinding
18	31,19	0	Berhasil mengikuti dinding
19	-	-	Gagal mengikuti dinding
20	30,23	1	Berhasil mengikuti dinding

Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa robot berhasil mengikuti dinding lintasan namun dengan catatan waktu yang cukup lama, robot bermanuver kurang aman itu terlihat pada beberapa pengujian robot mengalami benturan dengan arena pengujian namun masih tetap mampu mengikuti dinding. dan pada beberapa pengujian robot gagal mengikuti dinding arena pengujian.

- Pengujian Robot Mengikuti Dinding Kanan (dengan Kendali PD)

Hasil dari pengujian robot mengikuti dinding kanan dengan Kendali PD ditunjukkan oleh Tabel VIII.

Tabel VIII. Hasil Pengujian Robot Mengikuti Dinding Kanan dengan Kendali PD

Pengujian Ke-	Waktu (detik)	Jumlah Benturan	Hasil Pengujian
1	25,03	0	Berhasil mengikuti dinding
2	26,52	0	Berhasil mengikuti dinding
3	26,19	0	Berhasil mengikuti dinding
4	25,12	0	Berhasil mengikuti dinding
5	26,22	0	Berhasil mengikuti dinding
6	26,13	0	Berhasil mengikuti dinding
7	27,01	1	Berhasil mengikuti dinding
8	26,50	0	Berhasil mengikuti dinding
9	25,01	0	Berhasil mengikuti dinding
10	26,09	0	Berhasil mengikuti dinding
11	26,31	0	Berhasil mengikuti dinding
12	26,23	0	Berhasil mengikuti dinding
13	26,14	0	Berhasil mengikuti dinding
14	27,10	1	Berhasil mengikuti dinding
15	26,05	0	Berhasil mengikuti dinding
16	26,01	0	Berhasil mengikuti dinding
17	25,48	0	Berhasil mengikuti dinding
18	26,28	0	Berhasil mengikuti dinding
19	26,42	1	Berhasil mengikuti dinding
20	25,19	0	Berhasil mengikuti dinding

Hasil pengujian robot mengikuti dinding kiri dengan Kendali PD ditunjukkan oleh **Tabel XI**.

Tabel XI. Hasil Pengujian Robot Mengikuti Dinding Kiri dengan Kendali PD

Pengujian Ke-	Waktu (detik)	Jumlah Benturan	Hasil Pengujian
1	25,67	0	Berhasil mengikuti dinding
2	26,08	0	Berhasil mengikuti dinding
3	25,87	1	Berhasil mengikuti dinding
4	25,53	0	Berhasil mengikuti dinding
5	26,24	0	Berhasil mengikuti dinding
6	25,61	0	Berhasil mengikuti dinding
7	26,29	0	Berhasil mengikuti dinding
8	25,72	0	Berhasil mengikuti dinding
9	26,34	0	Berhasil mengikuti dinding
10	25,59	0	Berhasil mengikuti dinding
11	26,52	1	Berhasil mengikuti dinding
12	27,12	0	Berhasil mengikuti dinding
13	25,28	0	Berhasil mengikuti dinding
14	26,42	0	Berhasil mengikuti dinding
15	25,61	0	Berhasil mengikuti dinding
16	27,06	1	Berhasil mengikuti dinding
17	26,47	0	Berhasil mengikuti dinding
18	25,69	0	Berhasil mengikuti dinding
19	25,55	0	Berhasil mengikuti dinding
20	26,18	0	Berhasil mengikuti dinding

Dari hasil pengujian yang ditunjukkan oleh **Tabel XI**, penerapan Kendali Proporsional dan Derivatif telah mampu membuat pergerakan robot menjadi halus saat bergerak dan menunjukkan aksi lebih responsif ketika bermanuver.

- Pengujian Robot Mengikuti Dinding Kiri (dengan Kendali PID)

Hasil pengujian robot mengikuti dinding kiri dengan Kendali PID ditunjukkan oleh **Tabel XII**.

Tabel XII. Hasil Pengujian Robot Mengikuti Dinding Kiri dengan Kendali PID

Pengujian Ke-	Waktu (detik)	Jumlah Benturan	Hasil Pengujian
1	25,27	0	Berhasil mengikuti dinding
2	25,21	0	Berhasil mengikuti dinding
3	25,02	0	Berhasil mengikuti dinding
4	25,23	1	Berhasil mengikuti dinding
5	25,21	0	Berhasil mengikuti dinding
6	24,67	0	Berhasil mengikuti dinding
7	25,25	0	Berhasil mengikuti dinding
8	24,41	0	Berhasil mengikuti dinding
9	25,08	0	Berhasil mengikuti dinding
10	25,11	0	Berhasil mengikuti dinding
11	25,01	0	Berhasil mengikuti dinding
12	25,32	0	Berhasil mengikuti dinding
13	25,16	0	Berhasil mengikuti dinding
14	25,35	0	Berhasil mengikuti dinding
15	24,19	0	Berhasil mengikuti dinding
16	24,23	0	Berhasil mengikuti dinding
17	25,20	0	Berhasil mengikuti dinding
18	25,32	0	Berhasil mengikuti dinding
19	25,05	0	Berhasil mengikuti dinding
20	25,53	0	Berhasil mengikuti dinding

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa parameter konstanta PID telah mampu membuat pergerakan robot menjadi stabil, responsif dan aman dan berhasil membuat keputusan dalam menentukan pergerakan robot selama mengikuti dinding kiri. Secara

keseluruhan parameter konstanta PID yang telah didapat dari metode *tuning* telah memberikan performa yang baik ketika robot mengikuti dinding kanan maupun kiri dan sesuai dengan yang diharapkan. Dari hasil pengujian keseluruhan sistem yaitu ketika pengujian robot mengikuti dinding kanan dan kiri dengan Kendali Proporsional, Kendali Proporsional dan Derivatif dan Kendali Proporsional, Integral dan Derivatif diperoleh hasil yang tidak jauh berbeda karena sensor yang digunakan memiliki tipe yang sama, pengaturan parameter konstanta PID yang sama sehingga *output* yang dihasilkan tidak jauh berbeda.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada pengerjaan tugas akhir ini, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan.

1. Perancangan sistem navigasi dengan metode *wall following* untuk robot *wall follower* dapat melakukan navigasi pada lintasan yang memiliki pembatas berupa dinding telah berhasil dilakukan.
2. Kendali PID yang telah dirancang dan direalisasikan telah mampu membuat pergerakan robot menjadi stabil, aman dan responsif. Parameter kendali PID diperoleh menggunakan metode penalaan (*tuning*). Hasil terbaik diperoleh ketika parameter PID bernilai $K_p=10$, $K_i=2$, dan $K_d=67$.
3. Sistem untuk pengiriman dan penerimaan data serial antara robot dengan laptop telah berhasil dilakukan. Dimana modul Bluetooth yang dipasang pada robot mampu mengirimkan data serial, dan aplikasi yang telah dibuat menggunakan software LabVIEW dapat menampilkan data dengan baik dan *real time*.

B. SARAN

Untuk pengembangan lebih lanjut dari penelitian yang akan datang diharapkan memperhatikan pemilihan komponen terutama sensor yang memiliki kestabilan pada setiap pembacaan jarak. Selain itu juga diharapkan ada pengembangan kendali yang diterapkan pada robot seperti *fuzzy logic controller* (FLC), Perpaduan kendali PID dengan FLC atau dengan pengendali lainnya supaya hasil yang didapat memenuhi persyaratan performansi yang diharapkan. Selain itu juga harus diperhatikan

apakah sistem terdapat fenomena *windup* pada penggerak. algoritma *anti-windup* untuk dapat menyetabilkan performa sistem dan memperbaiki performa sistem yang buruk ketika terjadi saturasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fahmizal. (2011). Implementasi Sistem Navigasi *Behavior Based* dan Kontroler PID pada Manuver Robot *Maze*. Institut Teknologi Sepuluh November. Surabaya.
- [2] Akbar, Arnas Elmiawan. (2013). Implementasi Sistem Navigasi *Wall Following* Menggunakan Kontroler PID dengan Metode *Tuning* pada Robot Kontes Robot Cerdas Indonesia (KRCI) Divisi Senior Beroda. Universitas Brawijaya. Malang.
- [3] Munandar, Aris. (2015). Bab 2 Landasan Teori. Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
- [4] Surya, Aryana Dwitama. (2011). Perancangan Kontroler PI *Anti Windup* Berbasis mikrokontroler ATmega 32 Pada Kontrol Kecepatan Motor DC. Institut Teknologi Sepuluh November. Surabaya.
- [5] Ogata, Katshuhiko. (1997). Teknik Kontrol Automatik (Sistem Pengaturan) Jilid 1. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- [6] Supriyanto, Dr. Raden. (2010). Buku Ajar Robotika. Universitas Gunadarma. Jakarta.
- [7] <http://elektro-kontrol.co.id/2011/06/realisasi-kontrol-pid-proporsional.html>. (Diakses tanggal 7 maret 2015 08.30).
- [8] <http://jhorobin.co.id/2012/01/rangkaian-driver-motor-dc.html>. (Diakses tanggal 20 Oktober 2015 18.15).